

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2026

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2026-4]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

02.00.00-KIMYO FANLARI
journal.namdu.uz
CHEMICAL SCIENCES

Nazarov N.I.

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi

Fayziyev J. B.

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Nazarov S.I.

Buxoro davlat universiteti

Mirzoyeva G.A.

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Gmail:nurullo.nazarov.85@list.ru

MIS VA KOBALT IONLARINI SAQLOVCHI BIMETALL FTALOSIANIN KOMPLEKSINING SINTEZI SAMARADORLIGIGA KATALIZATORNING TA'SIRI VA HOSIL BO'LGAN KOMPLEKSNING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK TAHLILI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bimetall mis-kobalt ioni saqlovchi ftalosianin kompleksining sintezlash jarayonida turli katalizatorlarning ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida bir qator katalitik tizimlar qo'llanilib, ularni reaksiyaning kinetikasiga va mahsulotning hosil bo'lish unumiga ta'siri tahlil qilindi. Tahlil natijalarga ko'ra, qo'llanilgan katalizatorlardan gidrid katalizator ishtirokida olib borilgan sintez jarayonining samaradorligi boshqalariga nisbatan sezilarli darajada oshgan, va hosil bo'lgan mahsulotning unumi eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etgan. Sintez qilib olingan mis-kobalt ftalosianin kompleksining infraqizil (IQ) spektral tahlili ftalosianin halqasidagi (-C-N-C-) bog'lar, shuningdek, metall-azot bog'lari (Mn-N, Cu-N) mavjudligi ftalosianin halqasining shakllanib, bimetall ftalosianin kompleksining hosil bo'lganligidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: Ftalosianin, ftalangidrid, mochevina, katalizator bimetal, IQ-spektr, valent tebranish, deformatsiyon tebranish.

Назаров Н.И.

Академический лицей при Бухарском государственном медицинском институте

Файзиев Ж.Б.

Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт

Назаров С.И.

Бухарский государственный университет

Мирзоева Г.А.

Академический лицей при Бухарском государственном техническом университете

ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНТЕЗА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ФТАЛОЦИАНИНА, СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ МЕДИ И КОБАЛЬТА, И ИНФРАКРАСНО- СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация: В данной статье изучено влияние различных катализаторов на процесс синтеза биметаллического комплекса фталоцианина, содержащего ионы меди и кобальта. В ходе исследования были применены несколько каталитических систем, а также проанализировано их влияние на кинетику реакции и выход конечного продукта. По результатам анализа установлено, что среди использованных катализаторов синтез, проведенный в присутствии гидридного катализатора, показал значительно более высокую эффективность по сравнению с другими, при этом выход полученного продукта оказался наибольшим. Инфракрасный (ИК) спектральный анализ синтезированного медно-кобальтового комплекса фталоцианина показал наличие связей (-C-N-C-) в макроциклическом кольце фталоцианина, а также металл-азотных связей (Mn-N, Cu-N), что свидетельствует о формировании фталоцианинового кольца и образовании биметаллического комплекса фталоцианина.

Ключевые слова: фталоцианин, фталевый ангидрид, мочевины, катализатор, биметалл, ИК-спектр, валентные колебания, деформационные колебания.

Nazarov N.I.

Academic Lyceum at Bukhara State Medical Institute

Fayziev Zh.B.

Tashkent Chemical-Technological Research Institute

Nazarov S.I.

Bukhara State University

Mirzoeva G.A.

Academic Lyceum at Bukhara State Technical University

EFFECT OF CATALYSTS ON THE SYNTHESIS EFFICIENCY OF A COPPER-COBALT BIMETALLIC PHTHALOCYANINE COMPLEX AND INFRARED SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF THE OBTAINED COMPLEX

Abstract: This article investigates the effect of various catalysts on the synthesis process of a bimetallic phthalocyanine complex containing copper and cobalt ions. During the study, several catalytic systems were applied, and their influence on the reaction kinetics and product yield was analyzed. According to the analysis results, among the applied catalysts, the synthesis carried out in the presence of a hydride catalyst showed significantly higher efficiency compared to the others, and the yield of the obtained product reached the highest values. Infrared (IR) spectral analysis of the synthesized copper-cobalt phthalocyanine complex confirmed the presence of (–C–N–C–) bonds in the phthalocyanine macrocyclic ring, as well as metal–nitrogen bonds (Mn–N, Cu–N), indicating the formation of the phthalocyanine ring and the successful synthesis of the bimetallic phthalocyanine complex.

Keywords: phthalocyanine, phthalic anhydride, urea, catalyst, bimetal, IR spectrum, stretching vibration, deformation vibration.

Kirish

Bugungi kunda yuqori funksional xossalarga ega bo'lgan rang beruvchi va katalitik xususiyatga ega bo'lgan moddalarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu sababli ftalotsianinlar asosida kompleks birikmalarning barqaror makrosiklik tuzilishi, intensiv rang berish qobiliyati hamda tashqi ta'sirlarga chidamli bo'lishi ularni sanoatning turli sohalarida qo'llash imkonini bermoqda. Ayniqsa, markazida metall ionlari saqlagan ftalotsianin birikmalari ilmiy tadqiqot ishlarida keng o'rganilmoqda. Tarkibida bitta metall saqlagan ftalotsianinlarga nisbatan ikki xil metall ionlari saqlagan bimetal ftalotsianinlarning rang intensivligi, oksidlanish-qaytarilishi, magnit va termik barqarorligi xususiyatlari yuqori bo'ladi. Tarkibida mis va kobalt ioni saqlovchi bimetal ftalotsianinlar sintezini amalga oshirishda harorat hamda boshlang'ich moddalar nisbatining to'g'ri tanlanishi mahsulot yuqori unum bilan hosil bo'lishini ta'minlaydi. Sintez uchun olingan reagentlarning o'rtasidagi nisbat optimal bo'lmasa, metall ionlarining to'liq koordinatsiyalanmasligi, aralash mahsulotlar hosil bo'lishi yoki umuman ftalotsianin halqasi yetarlicha hosil bo'lmasligi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Tarkibida ikkita metall ioni saqlagan bimetallic ftalotsianinlarga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Bunday komplekslar oddiy monometallik ftalotsianinlarga nisbatan kengroq funksional imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning elektr, optik va katalitik xossalari yanada yuqoriroq darajada namoyon qilmoqda. Bimetal saqlagan ftalotsianinlarning sintezini amalga oshirishda turli xil metall ionlarining (Cu–Co, Zn–Fe, Mn–Ni) kombinatsiyalaridan foydalaniladi. Bu esa ularning fizik-kimyoviy xossalari o'zgartirish imkonini beradi[1].

Metalloftalosiyaninlar va shunga o'xshash tuzilishga ega boshqa makrosiklik o'tish metall komplekslari ham bir hil, ham geterogen kimyoviy reaksiyalar uchun katalizator sifatida yaxshi ma'lum. Ko'pgina hollarda, bu reaksiyalar elektronlarning uzatilishini o'z ichiga oladi. Oksidlanish holatida reaksiya molekulyar kislorod tomonidan tezlashadi[2].

Infraqizil (IQ) spektroskopik usul yordamida ftalotsianin birikmalarning molekulyar tuzilishini, markaziy metall ionlari bilan bog'lanish xususiyatlari va molekula tarkibidagi atomlar orasidagi tebranishlar aniqlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, metall-ion tabiatining o'zgarishi IQ-spektrning muayyan sohalarida, ayniqsa 1300–1500 cm^{-1} oralig'idagi tebranishlar asosan C–N, C=C, va C=N bog'lar, shuningdek izoindol va pirrol halqalarining deformatsion tebranishlariga to'g'ri keladi. Ayniqsa ftalotsianinlar strukturasi yutulish sohalarida aromatik halqa va metallga yaqin joylashgan ligandlarning tebranishlariga sezgir bo'ladi[3,4].

Sintez qilinib olingan mis va nikel ftalotsianinlarning IQ spektri tahlil qilinganda ftalotsianin molekulasini hosil qilgan atomlar orasidagi bog'larda 3047 –CH (arom), 1609 –C=C–, 1504 –N=, 1408, 1329 –C=C–N–, nikel ftalotsianinida 3059 –CH (arom), 1620 –C=C–, 1488 –N=, 1380, 1301 –C=C–N– quyidagicha yutilish sohalarida kuzatiladi[5].

Tadqiqot metodologiyasi.

4 mol ftalangidrid, 4 mol mochevina, 1mol $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 1 mol $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ o'lchab olindi va olingan massaga nisbatan 0,01% turli katalizatorlar mis-kobalt ionlari saqlagan bimetal ftalotsianin kompleksi sintezi amalga oshirildi. Olingan boshlang'ich reagentlar bir xil holatga kelguncha hovonchada yaxshilab aralashtirib ezildi. So'ngra qizdirish

uchun maxsus idishga solindi va 220 0C da bir soat davomida qizdirildi. Reaksiya natijasida g'ovaksimon to'q ko'k rangli maxsulot hosil bo'ldi. Olingan maxsulotlar byuxner varonkasiga solindi avval etanol bilan so'ngra distillangan suv bilan bir necha marta yuvilib, vakumli nasos yordamida filtirlab olindi. Shundan so'ng quritish shkafida 100 0C da bir soat davomida quritildi.

Natijalar va ularning tahlili.

Mis-kobalt ioni saqlagan bimetalldalotsianin sintezida qo'llanilgan katalizatorlarning reaksiya mahsulotining unumiga ta'siri 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mis-kobalt ioni saqlagan bimetalldalotsianin sintezida katalizatorning ta'siri

№	Katalizator nomi	Katalizator miqdori %	Mis-kobalt ioni saqlagan bimetalldalotsianinning hosil bo'lish unumi %
1	Borat kislota	0,01	56
2	Ammoniy molibdat	0,01	68
3	Gibrid katalizator	0,01	87
4	Mishyak pentoksidi	0,01	55
5	temir (III) xlorid	0,01	50
6	Alyuminiy xlorid	0,01	45

Turli katalizatorlar ishtirokida mis-kobalt ioni saqlagan dalotsianin kompleksini sintez qilish jarayonida reaksiya mahsulotining samaradorligi sezilarli darajada farq qilishi kuzatildi. Barcha sintez jarayonlarini amalga oshirishda 0,01% katalizator qo'shildi. Jadvaldagi keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki gibrid katalizatoridan foydalanilgan reaksiya mahsulotining unumi eng yuqori bo'lib u 87% ni tashkil etdi. Bu esa uning reaksiyadagi faolligi va samaradorligini ko'rsatadi. Sintez jarayonida qo'llanilgan qolgan katalizatorlarda reaksiya mahsulotining unumi pastroq bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bunda ammoniy molibdat 68%, borat kislota 56%, mishyak pentoksidi 55%, temir (III) xlorid 50% va Alyuminiy xlorid 45 % tashkil etdi. Olingan natijalardan ko'rinadiki, qo'llanilgan gibrid katalizator yuqori haroratda mis-kobalt ioni saqlagan bimetalldalotsianin kompleksini sintez jarayoni uchun eng maqbul sharoit ekanligi aniqlandi.

Mis-kobalt bimetalldalotsianin sintezida katalizatorlar ta'sirining chiziqli taqqoslanishi

1-rasm. Mis-kobalt ioni saqlagan bimetalldalotsianin kompleksini sintezida katalizatorning ta'sir dinamikasi

Keltirilgan grafik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mis-kobalt ionlarini saqlagan bimetalldalotsianin kompleksining hosil bo'lish unumi qo'llanilgan katalizator turiga bog'liq holda sezilarli darajada farqlanadi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlatilgan katalizatorlar orasidan gibrid katalizator eng yuqori faollikni namoyon etib, mis va kobalt ionlari saqlagan bimetalldalotsianin kompleksining hosil bo'lish unumini sezilarli darajada ortishiga olib kelgan. Bu holat mazkur katalizator reaksiya jarayonini faollashtirib, sintez tezligini oshirish xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Taqqoslash natijalariga ko'ra, gibrid katalizator qo'llanganda mahsulot hosil bo'lish unumi boshqa katalizatorlarga nisbatan taxminan 19-42 % ga yuqori bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Grafik ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, borat kislota hamda ammoniy molibdat katalizatorlari o'rtacha katalitik faollikni namoyon etgan. Shu bilan birga, temir (III) xlorid va alyuminiy xlorid katalizatorlari qo'llanganda reaksiyaning samaradorligida nisbatan pasayish tendensiyasi kuzatilgan.

Sintez qilib olingan mis-kobalt ftalosianin (Cu-Pc-Co) kompleksining IQ spektri 4000–600 cm^{-1} diapazonda o'rganildi. Spekrda qayd etilgan yutilish sohalari ftalosianin halqasining valent va deformatsion tebranishiga xos bo'lganligi aniqlandi (1-rasm).

2-rasm. Mis-kobalt saqlovchi ftalotsianining IQ spektri

3045 cm^{-1} yutilish soha aromatik halqaning C–H bog'lariga tegishli bo'lib, ftalosianinning molekulasida alifatik guruhning bog'lariga xos bo'lgan tebranishlar kuzatilmaganligi sababli qayd etilgan signallar faqatgina ftalosianinning aromatik halqasiga tegishli hisoblanadi. 1681–1614 cm^{-1} –yutilish sohadagi cho'qqilar ftalosianin molekulasi tarkibidagi C=N, hamda aromatik halqa C=C bog'larining valent tebranishlariga mos keladi. Ularlardagi yutilish chastotalarining yuqori yutilish chastotasiga biroz siljishi tarkibidagi Cu^{2+} va Co^{2+} ionlari bilan koordinatsiyon bog' hosil bo'lganligidan dalolat beradi. Metall saqlamagan ftalosianinda ushbu atomlar orasidagi bog'larga xos bo'lgan yutilish cho'qqilari 1620–1600 cm^{-1} atrofida bo'ladi, kompleks birikma hosil bo'lganda, bu yutilish chastotalari yuqori chastotalarga siljiydi, bu esa ftalosianin molekulasidagi metall–azot atomlari o'zaro ta'siri natijasida kordinatsiyon bog' hosil bo'lganligini tasdiqlaydi. 1556–1504 cm^{-1} sohadagi simmetrik va antisimmetrik yutilish sohalari ftalosianin halqasi tarkibidagi C=C va C=N bog'lariga tegishli, 1462–1398 cm^{-1} yutilish sohalari ftalosianin aromatik halqasining C–C bog'ining cho'zilishiga, C–N bog'ining deformatsiyon tebranishiga xos bo'lib, ftalosianinning halqasi hosil bo'lganligini tasdiqlaydi. 1332–1288 cm^{-1} yutilish soha – C–N bog'ining deformatsiyon tebranishiga, 1165–1060 cm^{-1} yutilish soha ftalosianin halqasidagi – C–H hamda C–N–C bog'larining tebranishlariga, 948–842 cm^{-1} ftalosianin molekulasi tarkibidagi –C–H hamda metall–azot koordinatsion bog'lanishlariga mos keladi. Ayniqsa 900–850 cm^{-1} yutilish sohasi Cu–N va Co–N bog'lanishlari hosil bo'lganligini ko'rsatadi. 754–690 cm^{-1} – yutilish soha ftalosianin tarkibidagi M–N (Cu–N, Co–N) bog'ining deformation tebranishlariga tegishli bo'lib, bu yutilish sohasidagi cho'qqilar metall ftalosianinlar hosil bo'lganligidan dalolat beradi.

Xulosa

Tarkibida mis-kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksi sintez qilindi. Mahsulot unumiga katalizatorlarning ta'siri o'rganildi. Bunda gibrid katalizator qo'llanilganda reaksiya mahsuloti yuqori unum bilan hosil bo'lishi aniqlandi. Olingan moddaning IQ spektr tahlil natijasida, spektrda aniqlangan asosiy tebranish chiziqlari, 1300–1500 cm^{-1} oralig'ida (C–N, C=N) va ftalosianin hosil qilgan aromatik halqa bog'lariga oid tebranishlar va ularning siljishlarini, markaziy metall ionlarining ligand bilan bog'lanib kompleks hosil bo'lganligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.I.Nazarov, A.T.Djalilov, J.B.Fayziyev, S.I.Nazarov. Katalizator ta'sirida mis-marganes ftalosianin sinteziningsamaradorligi va mahsulotning infraqizil spektroskopik tahlili //Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 5-son.- B.509-513.
2. Zagal J. H. Metallophthalocyanines as catalysts in electrochemical reactions //Coordination Chemistry Reviews. – 1992. – T. 119. – C. 89-136.
3. Kulik, L. V., Kuregyan, A. G., & Khimich, T. G. (2007). Correlation dependences in infrared spectra of metal phthalocyanines. Russian Journal of General Chemistry, 77(2), 204–208.

4. Kobayashi, N., Ogata, H., Nonaka, N., & Luk'yanets, E. A. (2004). Infrared spectra of phthalocyanine and naphthalocyanine in sandwich-type rare earth complexes. *Journal of Porphyrins and Phthalocyanines*, 8(11), 1290–1299.

5. Алексанян К. Г. и др. Синтез фталоцианинов переходных металлов и их применение в качестве присадок к смазочным материалам // *НефтеГазоХимия*. – 2018. – №. 3. – С. 44-48.

Plastoelastik kompozitsion materiallar uchun suyuqlangan ingredientlar tasnifi va hsp asosida moslikni baholash.	
Sh.Xalilov, J.Abdullayev, S.Qurbonova.....	139
Buziladigan to'rtinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglama uchun boshlang'ich-chegaraviy masala.	
Z.Madraximova, Z.Ashurmatova.....	148
Surxondaryo viloyati to'polang daryosi suvlari tarkibidagi ²³²Th radionuklidlarining radiometrik va spektrometrik monitoring.	
X.Abdunazarova, M.Xolmurodov.....	155
Aralash chegaraviy shartli shturm-liuvill masalasi uchun bir parametrlizospektral oila va uning sonli barqarorligi.	
H.Sirojiddinov.....	159
Cu-pd nanozarralarining erish jarayoni bo'yicha atomar darajadagi tushunchalar.	
M.Mengniyozova, F.Safarov, B.Abduraximov.....	164
Idempotent o'lchovlar simpleksini o'zini o'ziga akslantiruvchi chiziqli operatorlarning genetik masalalarni modellashtirishdagi tadbirlari.	
M.Karimov, Sh.Karimova.....	170
Analysis of the variation spectrum of cosmic ray flux recorded in earth's orbit based on ams-02 magnetic spectrometer data.	
Y.Xamrayev, V.Yanke, D.Bekov.....	174
Задача коши для вырождающегося дифференциального уравнения четвёртого порядка в трехмерном пространстве.	
Ё.Тўлашева.....	180
Surxondaryo viloyati sangardak daryosi suvlari tarkibidagi ²³²Th radionuklidlarining mavjudligi monitoring.	
X.Abdunazarova, M.Xolmurodov.....	186
Разрешение различных задач с помощью цифровой технологии в вариационном исчислении.	
Г.Абдуалимова, О.Набиева, С.Оллохкулова.....	190
Морфология фотоанодов dssc и её влияние на эффективность фотоэлектрических преобразователей.	
О.Маматкаримов, Л.Абдуллаев, С.Шарипбаев, М.Ахмаджонова.....	196
Разработка программы «geometrywims» для подготовки входных данных и расчёта атомной плотности изотопов в ядерном топливе.	
Т.Файзиев, С.Байтелесов, Ф.Кунгуров, Ш.Аликулов, Д.Таджибаев.....	201
Methodology for developing students scientific competence in physics through a reflective-pedagogical approach.	
Y.Mamatokhunov, M.Nematova.....	205
Magnetron changlatishning turli rejimlarida hosil qilingan niobiy yupqa plyonkalarining farqli jihatlari va elektrofizik parametrlari	
A.Qodirov, D.Shodmonova, D.Xoliqulov, N.Yusufova, F.Egamurotov.....	211
Ко'п qatlamli quyosh elementlarida tio₂ fotoanod morfologiyasining adgezion xususiyatlari va mexanik ishonchliligi.	
S.Sharipbayev, O.Mamatkarimov, N.Sharibayev, M.Axmadjonova.....	219
Differensial hisobning asosiy teoremlari va ulardan kelib chiqadigan natijalar.	
Sh.Abduraximova.....	223
Tor tebranish tenglamasi uchun Koshi masalasini Maple dasturida yechish.	
O.Inomova.....	227
Quasi-normal modes, scattering, and greybody factors of a scalar field in Schwarzschild–de Sitter spacetime.	
A.Bakhodirov.....	231

KIMYO FANLARI

02.00.00 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

Mis va kobalt ionlarini saqlovchi bimetall ftalosianin kompleksining sintezi samaradorligiga katalizatorning ta'siri va hosil bo'lgan kompleksning infraqizil spektroskopik tahlili.	
N.Nazarov, J.Fayziyev, S.Nazarov, G.Mirzoyeva.....	239
Yog'och chiqindilarini nitratli usul asosida sellyuloza olish va uning fizik-kimyoviy usullarda tadqiq qilish.	
D.Vohobov.....	244
Modifikatsiyalangan mahalliy gil asosida noorganik polimer sorbentlar sintezi.	
G.Mustafayeva, M.Xudayberganov, Sh.Normuratov, I.Mamadaminova.....	247
Water-soluble schiff bases of gossypol with glucosamine: molecular docking studies with CDK-2 enzyme.	
R.Zuhrobov, B.Ibragimov, A.Mamadrahimov, A.Eshimbetov, J.Ashurov.....	251